

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА У ПОДРОСТКОВ И ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА

Кодиров Мухаммадали Махаматсоли угли

Кафедра госпитальной и клинической стоматологии
Андижанский Государственный Медицинский Институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5584515>

ARTICLE INFO

Received: 05th October 2021

Accepted: 10th October 2021

Online: 15th October 2021

KEY WORDS

лечение, студенты,
пародонт,
эффективность,
пациет.

ABSTRACT

в статье обсуждается ранняя диагностика воспалительных заболеваний пародонта у подростков и лиц молодого возраста. Проведен стоматологический скрининг 150 студентов и 150 подростков на наличие у них ВЗП.

Актуальность. Ранняя диагностика воспалительных заболеваний пародонта (ВЗП) и прогнозирование их развития остается актуальной проблемой современной стоматологии. В последние годы выделены различные этиологические факторы и определены отдельные патогенетические механизмы, лежащие в основе развития ВЗП. По мнению авторов, определенную роль играет микробный фактор, интенсификация перекисного окисления липидов, генетическая предрасположенность. Однако до настоящего времени нет единого взгляда ученых на этиопато-генез ВЗП, и поэтому они рассматриваются как мультифакторная патология.

Цель исследования. Повышение эффективности ранней диагностики воспалительных заболеваний пародонта путем определения наиболее информативных клинико-лабораторных показателей у подростков и лиц молодого возраста.

Материалы и методы исследования. Проведен стоматологический скрининг 150 студентов и 150 подростков на наличие у них ВЗП, В ходе осмотра выделено 88 студента в возрасте 18-28 лет и 80 подросток в возрасте 15-16 лет, которые имели ВЗП при условии удовлетворительной гигиены полости рта. Общее состояние обследованных было хорошее; какой-либо хронической или острой соматической патологии со слов пациентов не отмечалось. Все

обследованные были разделены на 4 группы: 1 группа - 30 человек - молодые люди с воспалительными заболеваниями пародонта: гингивитом или пародонтитом (группа риска); 2 группа — 32 человека - практически здоровые молодые люди (группа сравнения); 3 группа - 35 человек - подростки 15-16 лет с воспалительными заболеваниями пародонта (группа риска); 4 группа - 40 человек - практически здоровые подростки 15-16 лет (группа сравнения). Все пациенты с их письменного информированного добровольного согласия подверглись комплексному клиническому, функциональному и лабораторному обследованию.

Результаты исследований о результатах комплексного стоматологического обследования выявлено, что в среднем уровень интенсивности кариеса высокий и очень высокий, как у молодых людей, так и у подростков во всех группах. Однако, среди школьников 15-16 лет 14 человек (27,4%) имели низкие и средние значения КПУ, в то время как у лиц молодого возраста лишь у 6 человек (13,9%) количество кариозных, пломбированных и удаленных зубов составляло 3-4. Кроме того, у молодых людей большее количество обследованных, чем у подростков, имели очень высокий уровень интенсивности кариеса, в то время как у последних преобладал высокий уровень. В связи с этим средний уровень КПУ у подростков в обеих группах был ниже, чем у молодых людей в среднем на 30%. Сопоставительный анализ значений КПУ в группах показал, что в 40%

случаев у молодых людей интенсивность кариеса выше в группе риска, чем в группе сравнения. В то же время у 46% школьников данный параметр в группе сравнения превышал его значения в группе риска. Есть все основания полагать, что высокие значения КПУ, как у подростков, так и у лиц молодого возраста в обеих группах свидетельствуют о недостаточной профилактике кариеса в детском возрасте. В результате исследования было выявлено, что уровень гигиены полости рта (по ИЛИ) у молодых людей лучше такового у подростков. Мы объясняем это тем, что все пациенты являлись студентами АГМИ и в большинстве случаев (97,8%) - стоматологического факультета. Данная категория пациентов, как известно, более мотивирована и обучена правилам ухода за полостью рта лучше, чем ученики школы.

ВЫВОДЫ

1. к группе риска воспалительных заболеваний пародонта относятся подростки и лица молодого возраста, имеющие сочетание двух основных факторов: нарушение микроциркуляции в тканях десны и дисбиоз в полости рта.
2. С целью ранней диагностики воспалительных заболеваний пародонта у подростков и лиц молодого возраста с удовлетворительной гигиеной полости рта помимо традиционного стоматологического осмотра необходима триада дополнительных исследований: доплерография сосудов пародонта,

оценка экологического равновесия в полости рта, определение концентрации С-реактивного белка и С-

концевых телопептидов в сыворотке крови.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Сравнительная оценка с помощью рН - гестов эффективности применения противомикробных средств в полости рта / Румянцев В.А., Юсуфова М.В., Хютти Н.В., Москалева И.В., Слободшш ЕВ // Стоматология. - М., 2005. - Том 84, № 4. - С. 4 -7.
2. Диагностические критерии микроциркуляцин и экологии полости рта при повышенном риске воспалительных заболеваний иаридонта /Слободана Е.В., Румянцев li-A, U Клиническая лабораторная диагностика. - М., 2005. - »V» 9. - С. 62 -63.
3. Применение микробиологических тестов экспресс-диагностики для определения экологии полости рта у пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями пародонта / Слободшш Е.8., Суворов К.ВJ/Клиническая лабораторная диагностика. -М., 2008. - -Y«9. - С.86. 4. Изучение активности противомикробных средств с помощью рН - тестов в полости рта / Юсуфова МВ., Румянцев В.А., Есяян Л.К., Москалева И.В., Слободана Е.В. /7 Сборник работ областной научно - практической конференции «Современные методы диагностики и лечения основных стоматологических заболеваний». - Тверь, 2004. - С. 65 - 66.
4. Новый способ индивидуальной оценки чувствительности ротовой микрофлоры к против.чикробным средствам / Румянцев В.А., Юсуфова М.В., Дубова М.А., Есяян Л.К., Москалева И.В., Слободшш Е.В., Багдасарян В.А, // Ежегодный сборник научно - практических. работ «Итоги и перспективы лечебно - профилактической, научно - исследовательской и педагогической деятельности». - Тверь, 2004. - С. 329 - 331.